

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (РАЗНЫЕ ТИПОЛОГИИ)

ИСМОНКУЛОВА МАВДУДА

преподаватель кафедры теории и типологии английского языка государственного университета г.Бохтар именем Носира Хусрава. Таджикистан

Аннотация. Автор в своей статье исследует что, имя существительное - это часть речи, обозначающая предмет и выражающая категориальное грамматическое значение предметности в частных грамматических категориях одушевленности - неодушевленности, рода, числа и падежа. Существительные называют предметы в широком смысле, т.е. не только конкретные предметы окружающей действительности (дом, ствол), их совокупности (джунгли, листва) или составные части (ветка, ручка), но и живых существ (птица, человек, Иван), а также действия и состояния в отвлечении от их производителей (бег, отдых), свойства и количества в отвлечении от их носителей (синева, сотня). Следовательно, значение предметности - это отвлеченное грамматическое значение, свойственное всем без исключения существительным.

Ключевые слова: имя существительное, категориальное грамматическое значение, значение предметности, конкретные предметы, свойства и количества в отвлечении.

Имя существительное - это часть речи, обозначающая предмет и выражающая категориальное грамматическое значение предметности в частных грамматических категориях одушевленности - неодушевленности, рода, числа и падежа. Существительные называют предметы в широком смысле, т.е. не только конкретные предметы окружающей действительности (дом, ствол), их совокупности (джунгли, листва) или составные части (ветка, ручка), но и живых существ (птица, человек, Иван), а также действия и состояния в отвлечении от их производителей (бег, отдых), свойства и количества в отвлечении от их носителей (синева, сотня). Следовательно, значение предметности - это отвлеченное грамматическое значение, свойственное всем без исключения существительным.

При выделении существительных в ЛГР лингвисты используют различные критерии:

П.А. Лекант делит имена существительные на несколько лексико-грамматических групп по семантическим и формально-грамматическим признакам, выделяя существительные собственные, нарицательные, которые в свою очередь подразделяются на 4 типа: отвлеченные, собирательные, вещественные, конкретные [18; 181].

Авторы РГ-80 подразделяют существительные на 1) собственные и нарицательные; 2) собирательные; 3) вещественные; 4) конкретные и отвлеченные; 5) одушевленные и неодушевленные. Среди имен собственных различают: 1) имена собственные в узком смысле этого слова и 2) наименования. [14; 460].

Буланин А.Н. делит существительные в зависимости от значения и грамматических (преимущественно морфологических) особенностей: 1) собственные и нарицательные, 2) одушевленные и неодушевленные, 3) собирательные, вещественные, отвлеченные.

Тихонов А.Н. объединяет существительные в ЛГР на базе общности значений (семантический критерий) и морфологических свойств существительных, выделяя: 1) нарицательные и собственные; 2) личные и неличные; 3) одушевленные и неодушевленные; 4) конкретные и отвлеченные; 5) вещественные; 6) собирательные.

Колесников А.А. предлагает выделить собирательные существительные в отдельный ЛГР, в силу их специфических знаний, а не ставить в один ряд с разрядами отвлеченных, конкретных, вещественных, одушевленных и неодушевленных [21; 94].

Таким образом, в русской грамматике нет единого мнения о количестве ЛГР имени существительного. Однако все лингвисты выделяют в первую очередь имена собственные и нарицательные.

Н.М. Шанский выделяет черты, присущие ЛГР имени существительного:

а) Каждый разряд объединяет слова с определенной семантикой. Собираательные существительные обозначают совокупность однородных предметов (или лиц) как неделимое целое (листва, белье, мебель); личные существительные - названия лиц - противопоставляются по своему значению всем неличным существительным (мать, дочь, учитель и школа, овощи, лес).

б) Слова каждого разряда обладают общими грамматическими признаками. Отвлеченные существительные имеют только формы единственного числа, в то время как большинство конкретных существительных изменяются по числам (стол - столы, книга - книги).

в) ЛГР тесно связаны с грамматическими категориями и взаимодействуют с ними. Собираательные, вещественные, отвлеченные существительные выступают как слова, не изменяемые по числам, и существенно влияют на характер проявления грамматической категории числа; категория рода наполняется разным содержанием в личных и неличных, одушевленных и неодушевленных именах существительных.

г) Значения, на базе которых слова объединяются в ЛГР, не обязательно выражаются морфологическими средствами.

По признаку названия предметов как индивидуального или как представителя целого класса все существительные делятся на собственные и нарицательные.

Существительные собственные (или имена собственные) - такие слова, которые называют индивидуальные предметы, входящие в класс однородных, однако сами по себе не несут какого-либо специального указания на этот класс.

Существительные нарицательные (или имена нарицательные) - такие слова, которые называют предмет по его принадлежности к тому или иному классу; соответственно они обозначают предмет как носитель признаков, свойственных предметам данного класса [14; 460-462].

Имена собственные служат названием единичных предметов, выходящих из ряда однородных: Кавказ, Урал, Виктор.

Имена нарицательные служат обобщенными наименованиями однородных предметов: лес, стул, гора, человек. (Лекант П.А.).

Грамматическое различие собственных и нарицательных существительных связано с категорией числа. Если нарицательные легко принимают формы обоих чисел (дорога - дороги, стакан - стаканы), то собственные, как правило, имеют форму только единственного числа (Африка, Дунай) и гораздо реже форму только множественного числа (Альпы, Афины).

Разница между именами собственными и нарицательными непостоянная и подвижна: имена нарицательные легко становятся собственными наименованиями, прозвищами и кличками. Имена собственные часто используются для обобщенного обозначения однородных предметов и становятся при этом нарицательными.

Имена нарицательные бывают четырех типов: отвлеченные, вещественные, собираательные и конкретные.

Эти разряды пересекаются: существительные вещественные, обозначающие однородную массу вещества, могут иметь значение собирательности (клюква, виноград, сахар); существительные конкретные объединяют в своем составе все те слова, - одушевленные и неодушевленные, которые называют считаемые предметы. Вместе с тем слова каждого из выделенных ЛГР обладают общими морфологическими и в некоторых случаях и словообразовательными характеристиками.

Конкретные существительные - слова, называющие вещи, лица, факты и все явления действительности, которые могут быть представлены в отдельности и подвергнуты счету: карандаш, поединок, учитель, кошка.

Отвлеченные (абстрактные) существительные - слова, называющие отвлеченные понятия, свойства, качества, действия и состояния: слава, смех, стойкость, храбрость, новизна,

чение и др.

Значение отвлеченных существительных исключает представление о счете; поэтому они имеют формы только единственного числа. Однако если они употребляются для обозначения конкретных явлений, то получают форму множественного числа. Формы множественного числа образуют лишь те слова, которые могут называть не только отвлеченные свойства, качества, состояния или действия, но и единичные их проявления: боль - боли, обман - обманы.

Вещественные существительные называют вещества: пищевые продукты (крупа, сахар, соль), материалы (гипс, цемент), виды тканей (ситец, шелк, бархат) и другие однородные делимые массы.

Значением вещественности по сравнению со значением собирательности более конкретно; оно не мотивировано специфическим отношением к числу. Хотя вещественные существительные обозначают несчитаемые предметы, для них, в отличие от тех же собирательных, не исключены формы множественного числа. При этом вещественные существительные приобретают дополнительные оттенки значения. Относительной регулярностью отличается значение сорта, типа, вида вещества.

Отдельный ЛГР среди нарицательных существительных составляют существительные собирательные. Сюда относятся слова, называющие совокупность предметов и лиц как неделимое целое (воронье, военщина, березняк, мелочь, чернь, дичь, сор).

Со стороны структуры различаются собирательные существительные, оформленные суффиксами и не имеющие словообразовательных примет.

Значение собирательных существительных (обозначение множественности) и их форма (только единственное число) не соответствуют одно другому. Однако в этом несоответствии можно усмотреть определенный объективный признак собирательности.

Специфика собирательных существительных как ЛГР выступает более наглядно на фоне таких случаев, где собирательность представлена лишь как значение, не получившее грамматического выражения.

Характерным отличием форм собирательности от ЛГР существительных является отсутствие какой-либо возможности собирательных существительных употребляться в форме множественного числа, тогда как абстрактные и вещественные существительные могут употребляться в этой форме, что связано с конкретизацией абстрактных и изменением личных значений вещественных существительных.

У существительных в форме собирательности и грамматических формах числа синтаксические формы в основном одинаковы (шорох листвы - шорох листьев; доводы профессуры - доводы профессоров; досуг студенчества - досуг студентов). Включение собирательности в парадигму категории числа имен существительных вполне отвечает требованиям, предъявляемым к парадигмам: сохраняется единство лексемы и личных значений, единство инварианта частных значений (общее отношение значений словоформ к идее количества) и принципы взаимообусловленности частных значений категории.

По значению, словообразовательным и грамматическим особенностям особую группу составляют личные существительные. Они обозначают лицо: по характерному признаку, физическим данным; по национальности; по профессии, специальности; по политическим взглядам; по спортивно-физкультурным занятиям; по месту жительства (добряк, китаец, доктор, демократ, боксер, москвич).

Названия лиц относятся к самой продуктивной группе имен существительных.

Между личными и неличными существительными нет непроходимой границы. Об этом свидетельствуют слова, в семантике которых совмещаются значения и тех и других: лень, мешок, чурбан, лицо.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. - 3-е изд. - М.: Русский язык, 2009.
2. Бабайева В.В. Место переходных явлений в системе языка (на материале частей речи). - М., 1991.
3. Бондаренко А.В. Грамматическая категория и контекст. - Л.: Наука, 1971.
4. Буланин Л.П. Трудные вопросы морфологии. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1976.
5. Введенская Л.А., Колесников Н.П. От собственных имен к нарицательным: Книга для учащихся старших классов. - М.: Просвещение, 1981.
6. Введенская Л.А., Колесников Н.П. Грамматическое учение о слове. - 2 изд. - М.: Высшая школа, 2008.
7. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. - 2 изд. - М.: Высшая школа, 1972.
8. Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. - М.: Просвещение, 1967-68.